

Innovación Curricular en la Formación Profesional de Terapeutas Ocupacionales en Pregrado: Integración de Enfoques Pedagógicos con el MOHO en la Universidad de Los Andes, Chile

Curriculum Innovation in Undergraduate training of Occupational Therapists: Integration of Pedagogical approaches and the Model of Human Occupation

T.O Antonia Echeverría Ruiz-Tagle

Terapeuta Ocupacional y Licenciada en Ciencia de la Ocupación Humana de la Universidad de Chile.

Magíster en Administración y Gestión en Salud, en la Universidad de los Andes.

Diplomada en el Modelo de Ocupación Humana, Universidad de los Andes.

Académica de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes.

Resumen

La Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad (4 asignaturas de la malla), incorpora una estrategia curricular innovadora que combina enfoques pedagógicos y del Modelo de Ocupación Humana (MOHO) para facilitar el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes. Su propósito es facilitar el desarrollo de habilidades psicoemocionales (sentir), de procesamiento (pensar) y destreza (hacer) en el proceso de formación del rol profesional, en pregrado.

Para este diseño curricular, se tomó -desde el conocimiento relacionado- las Teorías del Aprendizaje como la Pirámide de Miller, Taxonomía de Bloom, entre otros elementos académicos y pedagógicos; y desde el conocimiento disciplinar, los principios teórico-prácticos del MOHO, dando mayor énfasis a las etapas de cambio.

Las asignaturas se dividieron según las habilidades que se esperaban alcanzar tomando como referencia la Pirámide de Miller y la Taxonomía de Bloom y a partir de éstas se trazaron las etapas de cambio del MOHO. A esto se le sumó las exigencias propias del Terapeuta Ocupacional (TO de aquí en adelante) en relación al *Proceso de Intervención*, asignándole a cada asignatura una parte del mismo proceso, para focalizar y ejercitar el aprendizaje de forma integrada. Luego, se

definieron las estrategias de enseñanza aprendizaje tanto pedagógicas como del MOHO a utilizar en cada asignatura.

Los resultados preliminares de las cohortes egresadas, muestran que hay un mínimo porcentaje de reprobación durante las asignaturas de práctica profesional, lo que permite demostrar el cumplimiento del perfil de egreso declarado por la carrera.

Se concluye que la creación de un currículo utilizando estrategias pedagógicas y del MOHO demuestra ser una estrategia facilitadora en la formación profesional, permitiendo la internalización progresiva del rol profesional, el razonamiento profesional y las habilidades propias del TO.

Palabras claves: Educación, pregrado, MOHO, terapia ocupacional, formación profesional, rol profesional

Abstract

The School of Occupational Therapy at the Faculty of Medicine of the Universidad de los Andes designs an innovative curriculum for fieldwork in undergraduate education (4 required courses of the curriculum). The strategy combines pedagogical and MOHO approaches to ensure the development of professional skills. **Purpose:** To facilitate the development of psycho-emotional skills (feeling), processing (thinking) and dexterity (doing) in the professional development role. **Method:** Different pedagogical elements were considered to reach the goal: On one side the related knowledge theories of learning such as the Pyramid of Miller and the Taxonomy of Bloom, and on the other hand from the disciplinary knowledge the theoretical, and practical principles of the MOHO, emphasizing on the stages of change. The courses were divided according to the abilities expected to be reached, taking first the Miller Pyramid and the Taxonomy of Bloom as a reference, and from there, the stages of change of the MOHO were outlined. Then, specific requirements of OT's according to the intervention process were added, assigning to each course a part of this requirement in order obtain a learning process in an integrated way. Afterwards, the pedagogical teaching strategies and MOHO used in each course was defined.

Preliminary results show that from the yet graduated cohorts there is a minimum percentage of failure in the completion of the professional fieldwork, which demonstrates the successful fulfillment student profile declared by the school.

The design of a curriculum using pedagogic strategies and the MOHO demonstrates to be a facilitating strategy in the professional development, allowing the progressive internalization of the professional role, therapeutic reasoning, and the development of the specific abilities required for OT's.

Keywords: Fieldwork education, undergraduate, Model of Human Occupation (MOHO), Occupational Therapy, professional role development

Introducción

Se presentará la experiencia de formación profesional de estudiantes de pregrado de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes, perteneciente a la Facultad de Medicina; en Santiago de Chile.

A través de una estrategia curricular innovadora, se integran e interrelacionan enfoques pedagógicos con el MOHO, a fin de facilitar la adquisición del rol profesional por medio de las etapas del cambio en las asignaturas de práctica profesional en TO. Dicho desafío fue asumido por dos docentes de la Escuela, junto a la Directora de Carrera en los años 2013 - 2014.

Contexto

La Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes (Uandes de aquí en adelante), se inicia en el año 2011 con la carrera de pregrado, la que tiene como propósito formar profesionales mediante un currículo innovador e integrador de conocimientos, habilidades y destrezas, que incluya una sólida formación antropológica, profesional y científica.

Con una marcada influencia desde la organización del conocimiento planteada por Gary Kielhofner y con especial énfasis en el Modelo de Ocupación Humana, en el año 2013 un equipo docente de la carrera asume el desafío de diseñar el proceso de práctica profesional de los estudiantes en contextos reales de intervención.

El proceso consta de cuatro asignaturas divididas en los dos últimos años de la carrera (cuatro semestres) con focos de aprendizaje y curriculares, distintos entre sí. Dichas asignaturas permiten al estudiante: un acercamiento gradual al contexto real del ejercicio profesional; la integración de la teoría y la práctica alcanzada hasta dicha etapa de la malla curricular; el desarrollo de habilidades profesionales; el ejercicio del razonamiento asociado al rol profesional, entre otros aprendizajes.

Tabla 1: Características de las Asignaturas de Práctica Profesional

Nombre de la Asignatura	Práctica I	Práctica Profesional	Internado	Mención
Semestre / Año	7mo / 4to	8vo / 4to	9no / 5to	10mo / 5to
Horas semanales	16	20	24	32
Número de semanas	3	3	7	12
Áreas de intervención	Pediatría, Salud Física, Salud Mental, Geriatría e Intervención Comunitaria.	Pediatría, Salud Física, Salud Mental, Geriatría e Intervención Comunitaria.	Pediatría, Rehabilitación física, Rehabilitación Psicosocial y Geriatría.	A elección del estudiante.
Total de hrs. prácticas	240	300	672	384
Asignaturas relacionadas	Razonamiento Clínico Práctico I e Integración de Modelos de Intervención.	Razonamiento Clínico Práctico II.		

Es importante destacar, que para que un estudiante acceda a la Práctica I, ha de tener todas las asignaturas aprobadas hasta el sexto semestre de la malla curricular. Con esto, el proceso formativo asegura un nivel de conocimiento teórico que permite al estudiante enfrentarse al proceso práctico y, por ende, al cambio de rol de estudiante a rol profesional, así como también, disponer de las habilidades para desempeñarlo satisfactoriamente.

Identificación de una Iniciativa

El cuerpo directivo y docente de la carrera busca facilitar el proceso de cambio de los estudiantes hacia el desarrollo profesional, a través del diseño y planificación de las asignaturas de práctica profesional, para lo cual, integra estrategias pedagógicas en conjunto con estrategias de intervención desde el MOHO.

A su vez, el proceso de adquisición y desarrollo del rol profesional, se da en conjunto con el acompañamiento de asignaturas críticas para éste como: Razonamiento Clínico Práctico (I y II) e Integración de Modelos de Intervención.

Formación Profesional de TO en Pregrado

Fundamentación

La formación de pregrado que brindan las casas de estudio, disponen de múltiples retos. Por un lado, están las exigencias ministeriales que, por medio de la Comisión Nacional de Acreditación, vela por el aseguramiento de la calidad en la educación superior, definiendo ciertas habilidades transversales que apuntan a: formar profesionales integrales, con pensamiento crítico, con sentido de sociedad y ciudadanía, responsables y con capacidad de resolución de problemas, entre otras variables (CNA, 2016). A esto, se le suman los desafíos propios de la disciplina, descritos por la Federación Mundial de TTOO (WFOT 2016), que permitan al estudiante adquirir el conocimiento, habilidades y actitudes a fin de empoderarse del rol profesional y por consiguiente, disponer de un razonamiento acorde a su materia, que le permita realizar intervenciones efectivas y pertinentes. La meta de las Escuelas está en lograr todo esto siendo coherentes con el perfil de egreso declarado y con ello responder a las necesidades de atención de la comunidad y del país.

La construcción del Plan de Estudios de la carrera de Terapia Ocupacional en la Universidad de los Andes, fue liderada por dos terapeutas ocupacionales de gran trayectoria¹, quienes se basaron en la misión, visión, ideario y Modelo Educativo de la Universidad. A partir de esto, la carrera define su misión, visión, propósitos. Uno de los propósitos descritos en el documento Creación de la Carrera de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes es *“formar profesionales de excelencia, con una visión integradora que contribuyan con un rol propio y definido al trabajo de equipo multidisciplinario y sean un aporte a la sociedad en la gestión y el desarrollo de programas propios de la terapia ocupacional”* (p.4).

Considerando todo lo anterior y tomando en cuenta las necesidades del país y los desafíos en salud a nivel internacional, las TTOO describieron el perfil de egreso del estudiante de terapia ocupacional de la Uandes. Posteriormente, identificaron los conocimientos, habilidades y destrezas profesionales específicas para cumplir con dicho perfil,

¹ Cabe destacar que ambas estaban formadas en el MOHO, siendo una de éstas autoridad educativa del MOHO en Latinoamérica y consultora internacional independiente del mismo.

trazándose la malla curricular para el proceso de aprendizaje esperado a lo largo de los cinco años de formación.

En la malla curricular se distribuyen las asignaturas clasificándolas según las áreas de formación que corresponda (general, disciplinar, profesional y complementaria). De acuerdo a los diferentes resultados de aprendizaje definidos para cada una de éstas, se define el eje horizontal de la malla a través de las asignaturas pre-requisitos, las que a su vez, se estructuran de acuerdo a un ciclo temporal dividido en semestres.

Finalmente se realizó una revisión de cómo se constituyen las líneas de asignatura dentro de la malla curricular, estableciendo la integración e interrelación del rol profesional desde una formación general a una específica y desde una mirada teórica al ejercicio práctico; procurando que existiera una progresión en la adquisición del conocimiento, habilidades y destrezas a través de metodologías de enseñanza-aprendizaje que apuntaran al logro del perfil de egreso, para lo cual se vincula al estudiante tempranamente con el contexto real de la profesión por medio de actividades, pasos y pasantías prácticas.

Todo esto busca velar por el aseguramiento de una formación profesional de calidad, que permita a los terapeutas ocupacionales egresados de dicha casa de estudios destacarse por su nivel de excelencia, respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de la población atendida en el campo laboral.

Es por ello que la malla curricular de la carrera se divide en ejes verticales y horizontales.

La construcción vertical se define de acuerdo a las siguientes variables pedagógicas (ver tabla 2), lo que permite identificar en qué semestre corresponde ubicar cada asignatura según los resultados de aprendizaje esperados en la progresión del perfil de egreso de la carrera. La siguiente tabla, muestra el énfasis del proceso de enseñanza - aprendizaje.

La estructura horizontal de la malla curricular se diseñó en base a las áreas de formación descritas anteriormente, a partir de las cuales se establecen las líneas de asignatura, y por ende, el encadenamiento de asignaturas como pre-requisitos.

Tabla 2: Ejes verticales de la malla curricular

Años	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		Quinto	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Semestres										
Tipo de asignaturas	Ciencias básicas		Patologías		Intervenciones		Práctica Profesional		Práctica Profesional	
Tipo de actividad académica	Teórica		Teórica - práctica		Teórica - práctica		Teórica - práctica		Práctica	
Resultados de aprendizajes esperados	Conocimiento		Conocimiento, Habilidades y Destrezas		Conocimiento, Habilidades y Destrezas		Conocimiento, Habilidades y Destrezas		Habilidades y Destrezas	
Dimensión del aprendizaje (Bloom)	Conocimiento Observación de la práctica profesional		Comprensión – Aplicación Aproximación a la práctica profesional		Aplicación – Análisis Aproximación experimental a la práctica profesional		Análisis Ejercicio del rol profesional		Análisis Ejercicio del rol profesional Síntesis y Evaluación	
Contexto del aprendizaje	Uandes		Uandes		Uandes y Centros de práctica		Uandes y Centros de práctica		Centros de práctica	
Aplicación del aprendizaje	Hipotético		Hipotético y Simulado		Simulado y Real		Real		Real	

Figura 1: Malla Curricular de la Carrera de Terapia Ocupacional, Universidad de los Andes.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Semestre	Semestre	Semestre	Semestre	Semestre	Semestre	Semestre	Semestre	Semestre	Semestre
	Morfología I	Morfología II	Biomecánica y Anatomía Funcional	Patología del Adulto y su Impacto en el Desempeño	Órtesis y Prótesis	Intervención de TO en Salud Adultos	Integración de Modelos de Intervención	Práctica Profesional: Salud Adultos	Administración y Gestión de Programas	
	Biología Celular	Fisiología General	Fisiopatología	Patología del Niño y su Impacto en el Desempeño	Ergonomía y Tecnología para el Desempeño Ocupacional	Intervención de TO en Geriatría	Práctica I: Geriatría	Práctica Profesional: Geriatría		
	Psicología General	Psicología del Desarrollo	Bases Neurocientíficas del Comportamiento	Salud Mental I y su Impacto en el Desempeño	Intervención de TO en Niños	Intervención de TO en Integración Comunitaria	Práctica I: Salud Niños	Práctica Profesional: Salud Niños	Internado	
		Rehabilitación	Psicología Social y del Trabajo	Salud Mental II y su Impacto en el Desempeño	Intervención de TO Psicosocial		Práctica I: Salud Mental	Práctica Profesional: Salud Mental		
			Antropología en Terapia Ocupacional	Salud Pública y Ocupacional			Práctica I: Comunitaria	Práctica Profesional: Salud Comunitaria		
	Comunicación y Autoconocimiento	Desarrollo Creativo								
	Fundamentos Conceptuales de Terapia Ocupacional	Ocupación Humana I: Conceptos Básicos	Ocupación Humana II: Conceptos Básicos e Integrales	Ocupación Humana III: Desempeño Ocupacional y Medioambiente	Ocupación Humana IV: Modelos de Evaluación e Intervención	Ocupación Humana V: Modelo de Ocupación Humana	Razonamiento Clínico Práctico I	Razonamiento Clínico Práctico II	Tesis I	
	Integrado Matemática y Física		Métodos de Investigación	Ética	Procedimientos de Investigación I	Procedimientos de Investigación II	Procedimientos de Investigación III	Procedimientos de Investigación IV	Tesis II	
	Teología I	Antropología	Teología II		Teología III					
	Inglés I	Inglés II		Minor I	Minor II	REG: Programa Optativo de Estudios Generales	REG: Programa Optativo de Estudios Generales	REG: Programa Optativo de Estudios Generales		
						REG: Programa Optativo de Estudios Generales	REG: Programa Optativo de Estudios Generales			
						Minor III				

Esto permite que la malla tenga hitos de aprendizaje resguardando que los estudiantes logren ir cumpliendo el perfil de egreso en los sucesivos semestres.

En el año 2013, cuando la carrera ya disponía de tres cohortes estudiando, un equipo compuesto por dos docentes de la Escuela de Terapia Ocupacional, más la Directora de la Carrera planifican el proceso de las asignaturas de práctica estipuladas para los dos últimos años de la malla; y que tienen como objetivo que sus estudiantes adquieran, desarrollen e internalicen el rol de terapeuta ocupacional -con todas las habilidades que dicho rol implica- que les permita a los estudiantes cumplir con las demandas de éste en sus futuros contextos laborales. Para ello, se hizo revisión de literatura tanto del ámbito pedagógico, como disciplinar y profesional, de la cual se rescataron los aspectos que eran transferibles a la cultura y al diseño curricular de la carrera, permitiendo trazar una línea formativa coherente y consistente; replicando aquellas buenas prácticas pedagógicas y evidencias publicadas.

Es así como se identifica que el desarrollo del rol profesional en una disciplina, constituye un proceso complejo que no sólo implica el conocimiento en sí, sino que también, habilidades profesionales las esferas: psicoemocionales (asociadas al sentir, a los valores de la profesión), de procesamiento (pensar, ligadas principalmente al razonamiento) y destrezas prácticas (hacer, es decir, al ejercicio práctico de la terapia ocupacional). La combinación de todo esto, permitirá al profesional disponer de las herramientas para ejercer su profesión, respondiendo a las necesidades de la persona, grupos o poblaciones atendidas.

Dentro de las habilidades profesionales de procesamiento, está el razonamiento profesional, habilidad fundamental para el ejercicio de la terapia ocupacional, pues constituye la confluencia de la integración e interrelación del conocimiento adquirido por el estudiante y cómo se plasma en la práctica aplicada, por lo tanto, el razonamiento orienta y guía el proceso terapéutico desde la evaluación hacia la intervención y evolución de los casos atendidos.

Tal como proponen diversos autores (Bonello (2001); Talavera Valverde, (2015)) el razonamiento profesional se adquiere y desarrolla en el tiempo, lo que supone la maduración propia de un profesional en ejercicio. De ahí que el razonamiento primitivo o de novatos se enriquece en la medida que pueden acceder a profesionales con trayectoria (razonamiento maduro o de expertos), que orienten los juicios e impresiones profesionales del estudiante hacia un acertado diagnóstico ocupacional; punto clave que resume el proceso de evaluación y desde el cual se proyecta el proceso de intervención. Es por esto, que el razonamiento adquiere un peso importante en el diseño metodológico de las prácticas. Si el estudiante logra internalizar el rol y dispone de un razonamiento acertado, entonces su desempeño es coherente con la competencia profesional de la terapia ocupacional.

El reto entonces, al momento de diseñar el proceso pedagógico en los estudiantes de pregrado era definir las metodologías de enseñanza-aprendizaje que logran desarrollar el rol de terapeuta ocupacional en los estudiantes y las habilidades profesionales asociadas a éste, como el razonamiento profesional, en los últimos dos años de la carrera. El siguiente paso era determinar cómo hacerlo.

Proceso de Diseño de Asignaturas de Práctica Profesional

Primero se evaluaron las mallas curriculares existentes a nivel nacional e internacional, usando como referencia el Libro Blanco de Terapia Ocupacional (2004) y las experiencias personales del equipo docente durante su formación de pregrado.

Para responder a este desafío de empoderar a los estudiantes en el rol profesional y la internalización de éste, además de las habilidades profesionales; se decide combinar estrategias pedagógicas con un modelo propio de la profesión: el MOHO. Lo anterior, significó la revisión de literatura internacional, en relación a estudios sobre el diseño curricular en el proceso de práctica profesional, aprendizaje experiencial, focos de aprendizaje durante el proceso, estrategias de evaluación durante el proceso de práctica, entre otros.

Todo esto, fortaleció el desafío de llevar a cabo una innovación curricular al combinar los enfoques pedagógicos en el proceso académico, con un modelo disciplinar como el MOHO durante las prácticas profesionales.

El equipo identificó que era una oportunidad para la Escuela en términos del proceso de aprendizaje, por las ventajas comparativas que esta metodología combinada podría significar. Las razones que guiaron la toma de decisión, fueron:

1. La Terapia Ocupacional como profesión, interviene en la adquisición e internalización de roles ocupacionales, facilitando en las personas el desempeño de las tareas del rol acompañando la vivencia y experiencia en el proceso de cambio.
2. La carrera de TO en la U. Andes posee un especial énfasis en el Modelo de Ocupación Humana, en el cual su cuerpo docente está capacitado, por ende, permitía a la Escuela ser coherente con el proceso formativo.
3. Para el cuerpo docente de la carrera sería fácil aplicar estrategias de intervención propias de la profesión con sus estudiantes.

Una vez analizada la situación, el equipo comienza con el proceso de planificación, definiendo los objetivos para cada asignatura de la malla centrándose en las etapas del cambio propuestas por el MOHO en torno al rol y habilidades profesionales que si bien desde la malla han sido instancias ocupacionales ya exploradas por los estudiantes, desde el proceso de las asignaturas prácticas es cuando el estudiante experimenta como cuerpo vivido la habituación profesional en un contexto de participación real del rol.

Resultados de Aprendizaje de las Asignaturas Prácticas por Año

Los resultados de aprendizaje planteados en el diseño y planificación de las asignaturas de prácticas, fueron descritos de acuerdo a las características que propone el MOHO, es decir, usando los objetivos descriptivos, que a largo plazo son:

- Que los estudiantes de TO de la Uandes, internalicen el rol profesional con apoyo y supervisión gradual de los docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante los dos últimos años de la carrera.
- Que los estudiantes de TO de la Uandes, desarrollen la habilidad profesional del razonamiento profesional con acompañamiento gradual de los docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante los dos últimos años de la carrera.

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos, se trazaron objetivos específicos asociados a cada asignatura de acuerdo al énfasis en el proceso de intervención que tiene cada una de éstas:

Práctica I – Razonamiento Clínico Práctico I - Integración de Modelos de Intervención

Los objetivos descritos están asociados a las tres asignaturas integradas que se dan en el séptimo semestre de la carrera:

- Que los estudiantes de TO de la Uandes, exploren el rol profesional con apoyo y supervisión constante de los docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante el séptimo semestre de la carrera.
- Que los estudiantes de TO de la Uandes, construyan el diagnóstico ocupacional desde el razonamiento profesional, con acompañamiento constante de los docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante el séptimo semestre de la carrera.
- Que los estudiantes de TO de la Uandes, demuestren el razonamiento profesional en el diseño de procesos de intervención de TO, con orientación constante de los docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante el séptimo semestre de la carrera.

Práctica Profesional – Razonamiento Clínico Práctico II

Los objetivos descritos están asociados a las dos asignaturas integradas que se dan en el octavo semestre de la carrera.

- Que los estudiantes de TO de la Uandes, exploren la competencia del rol profesional con apoyo y supervisión constante de los docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante el octavo semestre de la carrera.
- Que los estudiantes de TO de la Uandes, apliquen el razonamiento profesional en el proceso de intervención de TO, con acompañamiento constante de los

docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante el octavo semestre de la carrera.

Internado

- Que los estudiantes de TO de la Uandes, internalicen la competencia del rol profesional e inicios del logro, con apoyo y supervisión intermitente de los docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante el noveno semestre de la carrera.
- Que los estudiantes de TO de la Uandes, analicen el razonamiento profesional en la síntesis de casos y confección de informes, con apoyo y supervisión intermitente de los docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante el noveno semestre de la carrera.

Mención

- Que los estudiantes de TO de la Uandes, internalicen el logro del rol profesional, con apoyo y supervisión ocasional de los docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante el décimo semestre de la carrera.
- Que los estudiantes de TO de la Uandes, evalúen el razonamiento profesional en la valoración evolutiva de casos, con apoyo y supervisión ocasional de los docentes de la Escuela y docentes de práctica, durante el décimo semestre de la carrera.

Metodología de Enseñanza – Aprendizaje en Combinación con la Aplicación de Estrategias de Intervención Disciplinar desde el Moho

Para el diseño metodológico, se tomaron desde el conocimiento relacionado Teorías del Aprendizaje como la Pirámide de Miller, Taxonomía de Bloom, entre otros elementos pedagógicos y curriculares; y desde el conocimiento disciplinar los principios teóricos prácticos del Modelo de Ocupación Humana, dando mayor énfasis a la “Etapa del Cambio” asociado a la internalización y desempeño del rol con el respectivo desarrollo de habilidades profesionales de tipo psicoemocional (sentir), de procesamiento (pensar) y destreza (hacer), centradas como ya se mencionó anteriormente en el razonamiento profesional del estudiante. Lo anterior se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3: Metodología enseñanza – aprendizaje Carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes.

Fuente del conocimiento	Año Académico		Cuarto año		Quinto año	
	Cursos	Práctica I	Práctica Profesional	Internado	Mención	
Conocimiento Relacionado: Enfoques pedagógicos por niveles	Pirámide de Miller	Sabe cómo	Sabe cómo	Muestra cómo	Hace	
	Taxonomía de Bloom	Conoce Comprende Aplica	Aplica Analiza Sintetiza	Analiza Sintetiza Evalúa	Evalúa	
	Foco de enseñanza -aprendizaje: el proceso de razonamiento profesional.	Demostración del razonamiento a través de la aplicación de métodos de evaluación.	Aplicación del razonamiento en el diseño de estrategias de intervención.	Análisis del razonamiento en la síntesis de casos y confección de informes.	Evaluación del razonamiento en la valoración evolutiva de los casos.	
	Nivel de supervisión	Constante	Constante	Intermitente	Ocasional	
Conocimiento Disciplinar: Modelo de Ocupación Humana	Nivel de exigencia	61 al 65%	65 al 69%	75%	80%	
	Etapas del cambio asociados al rol profesional: Grado de interacción estudiante - usuario; razonamiento y vínculo terapéutico; trabajo en equipo; contextualización.	Exploración Inmersión y descubrimiento de habilidades.	Exploración - Competencia Adquisición de habilidades.	Competencia - Logro Aplicación de habilidades.	Logro Consolidación de habilidades.	

Este diseño metodológico se traduce en las siguientes estrategias pedagógicas y del MOHO (ver tabla a continuación) las cuales fueron identificadas en relación de los actores involucrados:

Tabla 4: Estrategias Pedagógicas

Tipo de estrategias		Estudiante	Docente de Práctica	Docente Supervisor	Docente corrector
Pedagógicas	Portafolio de cada pasantía	X			
	Evaluación sumativa y formativa		X	X	X
	Autogestión del aprendizaje (autoevaluación del desempeño)	X			
	Acompañamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje*		X	X	X
Desde el MOHO	Cambio incremental	X			
	Dimensiones de participación en el proceso de cambio	X			
	Estrategias terapéuticas para facilitar el cambio		X	X	X

* Nota

Docente supervisor: Visita de supervisión de un docente de la Escuela en el Centro de Práctica (evaluación formativa del proceso).

Docente corrector: Tutoría grupal dirigida por un docente de la Escuela, en donde se analizan la información recolectada por el estudiante y se facilita la construcción del razonamiento profesional. Además, realiza la evaluación sumativa y formativa de los documentos generados por el estudiante en cada una de las asignaturas prácticas.

Desde el MOHO como modelo basado en la ocupación donde su foco se centra en la relación e interacción de la “persona-ambiente-ocupación”, los elementos asociados a este proceso se definen de la siguiente manera; respecto al ambiente, el proceso de las prácticas en pos de la internalización del rol, se centra principalmente en las formas ocupacionales y en los grupos sociales que van a impactar en el desempeño, con el fin de gradualmente manejar las demandas y así otorgar oportunidades de aprendizaje – exploración que permitan el acompañamiento por parte de los docentes y usuarios atendidos.

Es así como el ambiente va combinando estrategias pedagógicas, curriculares y de intervención desde el MOHO que facilitan el *cuerpo vivido* en el estudiante, a través de las características que implica la participación ocupacional del rol profesional en relación a las formas ocupacionales (adquisición de destrezas para el ejercicio del rol) y grupos sociales (docentes de Escuela, docentes de práctica y usuarios) en armonía con los recursos que el ambiente físico proporciona en cuanto a los espacios y objetos de los diferentes centros de práctica.

Para ello, las estrategias de intervención del MOHO (De las Heras, (2015)) utilizadas por los docentes de la Escuela y docentes de práctica en este caso son:

- **Participación del estudiante en ocupaciones significativas asociadas al rol profesional:** el proyecto personal que guía el cambio es lograr desempeñar el rol profesional satisfactoriamente, es decir, además de cumplir con las demandas del rol, reafirmar positivamente el proceso volitivo del estudiante. Para ello se hace uso de un ambiente en transición donde el estudiante va desplegando sus habilidades profesionales con constante apoyo, supervisión y retroalimentación de los grupos sociales involucrados.
- **Facilitación de la exploración:** durante estos años se validan y refuerzan los aprendizajes de los estudiantes como un elemento significativo del proceso, por ello, la importancia de las evaluaciones formativas durante cada etapa, tanto de los docentes de la Escuela, como de los docentes de centros de práctica.
- **Asesoría individual / grupal:** identificadas en las visitas de supervisión individual que hace el docente supervisor al estudiante en cada una de sus pasantías. En dichas visitas se revisan las tareas ocupacionales demandadas y se monitorea el desempeño del rol profesional por medio de la conversación con el docente de práctica. Todo esto se registra en pauta que le sirve al estudiante como insumo de su proceso. Las asesorías grupales se llevan a cabo con las tutorías en las asignaturas interrelacionadas a la pasantía (sólo para los estudiantes de cuarto año).
- **Enseñanza directa de habilidades profesionales asociadas al ejercicio del rol de TO:** orientada a que el estudiante logre desarrollar el razonamiento; sea capaz de construir y sistematizar documentos profesionales (informes de evaluación, intervención, estudios de casos, informes de evolución, registro de atenciones, entre otros), aplicación de estrategias de evaluación e intervención, entre otras.
- **Educación ambiental al docente y centro de práctica:** el docente supervisor, realiza una inducción al centro de práctica y a el(los) docente(s) que participarán del proceso de práctica en el año. Durante esta reunión formal, el supervisor comparte las necesidades pedagógicas, curriculares y los resultados de aprendizaje esperados para cada asignatura, para lo cual, el docente de práctica deberá

ajustar su comportamiento y exigencia de acuerdo a cada una de las etapas. Todo esto busca que el ambiente social facilite la participación ocupacional del estudiante en torno a la adquisición e internalización del rol y habilidades profesionales.

- **Manejo ambiental:** la Escuela, por medio de los programas de cada una de las asignaturas prácticas define la complejidad pedagógica y curricular de las pasantías, en base a ésta define las expectativas (resultados de aprendizaje) y las oportunidades de participación del estudiante (oportunidades de aprendizaje). Con ello, el proceso de cambio se va articulando armónicamente en cada etapa del proceso, facilitando el progreso en el estudiante y balanceando las oportunidades que brindan los contextos y grupos sociales, así como también las demandas que éstos generan en los estudiantes en pos de su aprendizaje. A través de esto se busca que el grado de complejidad en cada asignatura sea compatible con las habilidades adquiridas por el estudiante a partir de la graduación de los resultados de aprendizaje (desafíos).

Por último, en relación al elemento ocupacional, la combinación e integración de enfoques (pedagógicos y disciplinares) se traducen en las siguientes exigencias curriculares para el estudiante (tareas ocupacionales demandadas), que buscan la progresión en la internalización del rol y el desarrollo de las habilidades profesionales, las que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 5:
Tareas ocupacionales demandadas a los estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes

Práctica I	Práctica Profesional	Internado	Mención
Realizar el proceso de evaluación ocupacional de un caso (persona o grupo).	X	X	X
Identificar el diagnóstico ocupacional del caso.	Realizar la negociación terapéutica con el caso en estudio.	X	X
Construir un informe de evaluación, desde la TO	Construir informes de intervención desde la mirada de la TO.	Construir estudios de caso (persona o grupo).	Construir informes de evolución de casos intervenidos por el estudiante.
Explorar el registro de actividad y/o atención.	Registrar de manera pertinente las actividades y atenciones realizadas.	Registrar adecuadamente actividades y atenciones realizadas.	Registrar profesionalmente las actividades y atenciones realizadas.
Diseñar e implementar un aporte a la institución, considerando el contexto como una variable de intervención.	Generar un aporte bibliográfico al equipo profesional del área y/o disciplina.	Diseñar y aplicar procesos de intervención individual y/o grupal con su debida fundamentación.	Aplicar y liderar procesos de intervención individual y/o grupal con su debida fundamentación.
			Diseñar un programa de intervención para una población específica.

Para llevar esto a cabo, el plan de estudio de la carrera ha interrelacionado las asignaturas prácticas de cuarto año a otras asignaturas del eje vertical de la malla.

Tabla 6:
Interrelación curricular de asignaturas del primer semestre de cuarto año.

Cuarto Año – Primer Semestre		
Práctica I	Razonamiento Clínico Práctico I	Integración de Modelos de Intervención
Experiencia real del desempeño del rol profesional; acceso a casos reales de personas/grupos.	Facilitación del razonamiento profesional aplicado a casos reales.	Facilitación en la construcción de un proceso de intervención fundamentado, a partir del diagnóstico ocupacional identificado.

En la siguiente figura se muestra las asesorías grupales otorgadas a los estudiantes y los énfasis de cada asignatura respectivamente:

Figura 2:
Asesorías grupales otorgadas a estudiantes, por parte de los docentes de Escuela.

Tabla 7:
Interrelación curricular de asignaturas del segundo semestre de cuarto año.

Cuarto Año – Segundo Semestre	
Práctica Profesional	Razonamiento Clínico Práctico II
Experiencia real del desempeño del rol profesional; acceso a casos reales de personas/grupos.	Facilitación del razonamiento profesional aplicado a casos reales.

Progreso de la formación profesional

La progresión del proceso formativo implica la participación activa de los actores involucrados, así como también de los desafíos que el ambiente (académico y de práctica) van generando en el estudiante, pues a partir de esto se va configurando la identidad, competencia y adaptación ocupacional en los estudiantes.

En términos de la progresión en el desarrollo del rol profesional y su respectivo razonamiento profesional, tal como se mencionaba anteriormente, las asignaturas están diseñadas en un aumento gradual de demanda al rol de estudiante facilitando que éste concluya en la internalización del rol profesional; por su parte, el ambiente, va gradualmente descendiendo en términos de los apoyos, acompañamiento y supervisión brindada (tanto por los docentes de la Escuela como docentes de práctica) lo que genera mayores desafíos ocupacionales en los estudiantes, forzando a que éstos se ajusten a las demandas y expectativas propias del quehacer profesional, desplegando los estilos personales en el ejercicio del rol, logro que se obtiene a partir de las estrategias de intervención del MOHO utilizadas.

El proceso de internalización del rol profesional de TO de los estudiantes, asociado al nivel de participación del estudiante en los contextos de práctica, se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 1

Adquisición progresiva del rol profesional de TO en la Universidad de Los Andes.

Todo esto, que se constituye como un proceso interdependiente y en espiral, logra concretarse en el cumplimiento del perfil de egreso de la carrera.

Resultados en el Proceso Formativo de Estudiantes

Aun cuando la muestra tiene un tamaño pequeño, después de estos cuatro años en curso, se han obtenido resultados significativamente positivos tanto en términos cualitativos como cuantitativos, siendo el proceso altamente valorado por los estudiantes, egresados, cuerpo docente y directivos de la carrera, así como también por los docentes de práctica y empleadores de los egresados.

Cuantitativamente podemos analizar los datos desde la aprobación/reprobación de las asignaturas, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 8:
Resultados de Aprobación y Reprobación por Asignatura Práctica, periodo 2014 – 2017.

Asignaturas	2014				2015				2016				2017			
	A	R	S	Total												
Práctica I	8	0	0	8	12	0	0	12	26	0	1	27	41	2	0	43
PP	7	1	0	8	13	0	0	13	25	0	1	26	42	0	0	42
Internado	-	-	-	-	5	2	0	7	12	1	0	13	18	5	4	27
Mención	-	-	-	-	5	0	0	5	12	0	0	12	18	2	1	21
Total	15	1	0	16	35	2	0	37	75	1	2	78	119	9	5	133

A = número de estudiantes que aprueban.

R = número de estudiantes que reprobaban.

S = número de estudiantes que suspenden estudios por motivos personales y/o de salud.

De estos resultados consolidados, se hicieron los siguientes análisis, descartando de los totales a los estudiantes que por motivos personales y/o de salud suspenden estudios.

Tabla 9:
Porcentaje de Aprobación y Reprobación por Asignatura Práctica, periodo 2014-2017.

Año	Resultados Académicos	Práctica I	Práctica Profesional	Internado	Mención
2014	Total de estudiantes	8	8	-	-
	Aprobación	8	7	-	-
	% Aprobación	100%	87,5%	-	-
	Reprobación	0	1	-	-
	% Reprobación	0%	12,5%	-	-
2015	Total de estudiantes	12	13	7	5
	Aprobación	12	13	5	5
	% Aprobación	100%	100%	71,4%	100%
	Reprobación	0	0	2	0
	% Reprobación	0%	0%	28,6%	0%
2016	Total de estudiantes	26	25	13	12
	Aprobación	26	25	12	12
	% Aprobación	100%	100%	92,3%	100%
	Reprobación	0	0	1	0
	% Reprobación	0%	0%	7,7%	0%
2017	Total de estudiantes	43	42	23	20
	Aprobación	41	42	18	18
	% Aprobación	95,3%	100%	78,2%	81,8%
	Reprobación	2	0	5	2
	% Reprobación	4,7%	0%	21,8%	18,2%

Si bien no existen resultados anteriores respecto al nivel de aprobación de los estudiantes en asignaturas prácticas, resulta relevante poder analizar la aprobación y reprobación de las cohortes tanto por asignatura de la malla como a nivel anual. Los resultados preliminares se observan en la siguiente tabla:

Tabla 10:
Porcentaje de Aprobación por cohorte (anual y por asignatura), periodo 2014-2017.

		Cantidad de estudiantes aprobados por año				NE		Porcentaje de aprobación por asignatura
		2014	2015	2016	2017	NEA	TE	
Asignaturas	Práctica I	8	12	26	41	87	89	97,7%
	Práctica Profesional	7	13	25	42	87	88	98,8%
	Internado	-	5	12	18	35	43	81,3%
	Mención	-	5	12	18	35	37	94,5%
NE	NEA	15	35	76	119			
	TE	16	37	78	133			
		93,7%	94,5%	97,4%	89,4%			
		Porcentaje de aprobación por año						

NE = número de estudiantes.

NEA = número de estudiantes que aprueban.

TE = número total de estudiantes (no son parte del total los estudiantes que suspenden estudios).

Como se mencionó anteriormente, si bien la muestra de estudiantes aún es pequeña, pues las generaciones analizadas no completan las vacantes por cohorte, los resultados cuantitativos en términos académicos son significativos, demostrando un porcentaje de aprobación por asignatura por sobre el 80%, y un porcentaje de aprobación anual, cercano al 90%. Las diferencias propias de cada cohorte de ingreso, se asocia a las características sociodemográficas de éstas, en relación al perfil de ingreso de los estudiantes.

Respecto a las asignaturas, se observa que la asignatura de Internado es la que posee mayor número de reprobación, lo cual se condice con el aumento en las demandas de la tarea del rol, exponiendo al estudiante al ejercicio profesional en la asignación de casos que son su responsabilidad, por tanto, a la evidencia de las habilidades profesionales necesarias para el desempeño del rol. Ahora bien, como Escuela dicho resultado se considera positivo, pues permite constatar que el proceso de aprendizaje logra medir el nivel de cumplimiento del perfil de egreso en cada una de las asignaturas de la práctica, validando el diseño curricular de la carrera y las metodologías de aprendizaje aplicadas. Lo anterior puede constatar en el porcentaje de aprobación de los estudiantes de Mención, quienes alcanzan un 94,5%. Otro dato interesante a considerar es la alta tasa de aprobación que

poseen las asignaturas de cuarto año (Práctica I y Práctica Profesional), demostrando que los desafíos académicos en los cuales se centran cada una de estas asignaturas permiten una exitosa exploración del rol profesional con demandas acordes al nivel de aprendizaje de los estudiantes. La experiencia significativa y satisfactoria en el proceso los anticipa, volitivamente, a enfrentar el último año de la carrera con una causalidad personal fortalecida.

A estos resultados se suman, las opiniones vertidas por los diferentes actores involucrados en encuestas de opinión, donde porcentualmente se exponen las tendencias al acuerdo manifestadas por los estamentos en relación a preguntas que evalúan tanto el proceso de práctica como el nivel de logro del perfil de egreso declarado (evaluación de algunos componentes del perfil).

Tabla 11: Porcentaje de respuesta con tendencia al acuerdo en diferentes estamentos.

Pregunta	Porcentaje de respuesta con tendencia al acuerdo		
	Docentes de Práctica	Empleadores	Egresados 2014 - 2016
<i>“Durante su pasantía, logran realizar acciones dirigidas a promover, prevenir, mantener y recuperar la salud de la población atendida”.</i>	81%	100%	100%
<i>“Son capaces de aplicar técnicas, procedimientos y métodos con su debida fundamentación teórica”.</i>	76%	88%	100%
<i>“Los instrumentos de evaluación aplicados son consistentes con los resultados de aprendizaje declarados en el programa de asignatura”.</i>	86%	-	82%
<i>“Las prácticas fueron espacios de una efectiva ejercitación y aprendizaje, y estaban organizadas con objetivos claros y en tiempos bien delimitados”.</i>	-	-	88%
<i>“Tuve acceso a orientación o tutoría cuando fue necesario”.</i>	-	-	94%

Otro dato interesante de rescatar y visualizar como significativo, es la diferencia en el tiempo de titulación de la Uandes respecto a los datos obtenidos en el estudio de Hernández (2017), quien hace un análisis de los egresados de TO entre los años 2007 y 2014 a nivel nacional. En este caso los titulados de la Uandes (cohortes 2011 - 2013) demoran 10,7 semestres a diferencia de los 12,3 semestres descritos en el estudio ya mencionado. Independientemente que no se le puede atribuir a las asignaturas prácticas este resultado, la diferencia aun cuando no es un dato significativo por el número de estudiantes demuestra la efectividad del diseño del plan de estudios, permitiendo a las cohortes de ingreso terminar la carrera en un periodo de tiempo menor al promedio nacional.

Ahora bien, desde el punto de vista cualitativo podemos constatar que los Centros de Práctica validan y valoran el desempeño de los estudiantes reconociendo en ellos la capacidad para posicionarse en el rol y demostrar su competencia profesional en el quehacer diario de la terapia ocupacional.

Por su parte, los docentes supervisores y correctores de la Escuela observan el cambio gradual de los estudiantes, a través de la adquisición y maduración del razonamiento profesional, además de la aplicación de habilidades profesionales en el contexto real, lo cual se traduce en la adaptación ocupacional del rol profesional adquirido por el estudiante durante el proceso de formación.

Por último, los estudiantes reconocen la importancia y relevancia de dicha metodología, no sólo como una estrategia de cambio, sino también como una oportunidad de crecimiento personal de manera integral.

Todo esto se puede constatar en las impresiones de los involucrados (encuesta de opinión anónima, pregunta abierta: “Fortalezas y debilidades de la carrera”) quienes refieren:

Tabla 12: Opiniones de diferentes estamentos respecto a la carrera y Escuela.

Estudiante
<i>“En cuanto a fortalezas, creo que se entregan conocimientos teóricos y prácticos que permiten un desarrollo del aprendizaje integral en relación al ámbito profesional. Existen instancias de participación constante para interrelacionar lo teórico con la práctica. Además, existen instancias de retroalimentación y ayuda de ser solicitada por los estudiantes”.</i>
Docente de Escuela
<i>“Existe un equipo profesional de alta calidad que permite un trabajo fluido y de mutuo aprendizaje. Un ambiente grato de trabajo entre pares. Es un espacio que promueve una formación integral y la posibilidad de aportar constantemente”.</i>
Docentes de Práctica (DDP)
<i>DDP 1: “Fortalezas: una excelente malla curricular, actualizada, integrativa, de mirada sistémica, que permite al estudiante ir desarrollando gradualmente herramientas contundentes para ser un real aporte en la atención específica de población en las distintas disciplinas en que se mueve la terapia ocupacional”.</i>
<i>DDP 2: “Creo que la coordinación y el apoyo de la Escuela a los estudiantes y docentes clínicos es la adecuada”.</i>
<i>DDP 3: “Estudiantes tienen sólida formación valórica, que se concreta en acciones e intervenciones responsables y profesionales”.</i>
Egresados (E)
<i>E 1: “Da la oportunidad (la carrera) que en los campos clínicos uno pueda explorar en materia de prestaciones públicas y privadas, evidenciando las necesidades de nuestra sociedad”.</i>
<i>E 2: “Formación integral y centrada en el quehacer de la terapia ocupacional, con gran manejo de evaluaciones, marcos teóricos y formas de intervención”.</i>

En consecuencia, algunas instituciones y empresas se han contactado con la Escuela para la contratación de profesionales recién egresados, así como también, han solicitado estudiantes en práctica, lo cual se convierte en un gran desafío y responsabilidad para dicha casa de estudio.

Reflexiones y Desafíos para la Terapia Ocupacional

Existe poca evidencia respecto a la valoración de la calidad formativa realizada por las casas de estudio en relación a la educación profesional del TO en nuestro país. Si bien el estudio de Chaparro (2013) expone resultados interesantes respecto al nivel de competencias profesionales alcanzadas por los estudiantes de la UPLA, no permiten hacer un análisis comparativo con los resultados obtenidos en este estudio. Sin embargo, es interesante destacar que se percibe una alta similitud en relación al diseño curricular en términos del proceso profesional que lleva a cabo el TO durante el ejercicio del rol.

A la base de los resultados obtenidos en el estudio, la innovación curricular aplicada que combina e integra enfoques pedagógicos y del MOHO demuestra ser una estrategia facilitadora en la formación profesional, permitiendo el desarrollo progresivo e internalización del rol profesional, el razonamiento y las habilidades propias del TO, lo que permite disponer de profesionales altamente capacitados para atender las necesidades de intervención de nuestra población.

A su vez, la posibilidad que brinda la Escuela de TO de la Uandes a los estudiantes, en relación a disponer de 2 años de prácticas profesionales con un número total de 1.596 hrs. (aproximadamente 600 horas más que lo exigido por la Federación Mundial de TTOO; WFOT (2016)) en diferentes contextos de intervención, les permite explorar su área de interés profesional, otorgando diversas oportunidades de aprendizaje significativo que, según la literatura (Crowe, Mackenzie (2001); Overton, Clark y Thomas (2009); Thomas (2016)) inciden en la futura elección ocupacional de su área de ejercicio profesional. Por otro lado, esta diferencia curricular en relación a la cantidad de horas y proceso de formación profesional, les otorga una ventaja a los egresados de la Escuela quienes hoy se enfrentan a un campo laboral altamente competitivo dado el aumento en las matrículas de la carrera y apertura de ésta en nuevas instituciones. El estudio realizado por Hernández (2017), evidencia un crecimiento del 72,3% en el número de titulados desde el 2007 en comparación con los titulados el año 2012.

Durante estos años, el proceso académico ha incorporado ajustes curriculares, a partir del cuerpo vivido rescatado de los diferentes actores involucrados; las evidencias publicadas en relación a la calidad en el proceso formativo de profesionales en el ámbito de la terapia ocupacional (Kirke, Layton y Sim (2007); Rodger, Fietzgerald, et al. (2011); Ferns (2016)); a los resultados sumativos, en relación a las necesidades particulares de cada una de las cohortes; así como también a los desafíos que posee la carrera tras su proceso de acreditación, sumado a los lineamientos que constantemente propone la WFOT, como organismo internacional.

El próximo desafío como Escuela es evaluar el impacto que ha tenido en el desempeño laboral de los egresados, los dos años de formación a través de asignaturas prácticas. Teniendo resultados positivos en el ejercicio real de la profesión, la Escuela pretende compartir su experiencia a quienes resulten interesados, contribuyendo así con aportar a nuestra profesión por medio de su participación en la Red Chilena de Escuelas de Terapia Ocupacional (RETOCH) e instancias a fines de vinculación con el medio profesional y/o disciplinar.

Referencias bibliográficas

- Ayala, R., Messing, H., Labbé, C., Obando, N. (2010). Congruencia entre el diseño curricular y la evaluación de los aprendizajes esperados en cátedras impartidas en una universidad chilena. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 36(1), 53-67. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052010000100002>.
- Bonello, M. (2001). Fieldwork within the Context of Higher Education: A Literature Review. *British Journal of Occupational Therapy*. <https://doi.org/10.1177/030802260106400207>.
- Chaparro, R. (2013). Nivel de aprobación de las competencias profesionales de los estudiantes, aplicadas por docentes de práctica clínica. Experiencia Universidad de Playa Ancha. *Revista Chilena de Terapia Ocupacional*, 13(2), Pág. 21-32. doi:10.5354/0719-5346.2014.30212.
- Comisión Nacional de Acreditación (2016). Aprueba Proceso de Acreditación para Carreras Profesionales, Carreras Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura. Recuperado de: <https://www.cnachile.cl/Criterios%20y%20Procedimientos/DJ%20009-4%20Criterios.pdf>.
- Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Terapia Ocupacional (2004). Libro Blanco de la Diplomatura de Terapia Ocupacional. Recuperado de: https://www.urjc.es/images/cndeuto/archivos/Libro_Blanco_de_Terapia_Ocupacional_de_la_Cndeuto.pdf.
- Crowe, M. J., & Mackenzie, L. (2002). The influence of fieldwork on the preferred future practice areas of final year occupational therapy students. *Australian Occupational Therapy Journal*, 49(1), 25–36. <https://doi.org/10.1046/j.0045-0766.2001.00276.x>.
- De las Heras, C. (Ed.) (2015). *Modelo de Ocupación Humana*. Primera Edición. Editorial Síntesis.
- Ferns, S., & Moore, K. (2012). Assessing student outcomes in fieldwork placements: An overview of current practice. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/285714996_Assessing_student_outcomes_in_fieldwork_placements_An_overview_of_current_practice.
- Hernández Lanús, O. (2017). Estado de la terapia ocupacional en Chile. *Revista Chilena de Terapia Ocupacional*, 17(2), 23-33. doi:10.5354/0719-5346.2018.48083.
- Kielhofner, G. (Ed.) (2011). *Modelo de ocupación humana: Teoría y aplicación*. Cuarta Edición. Editorial Médica Panamericana: Madrid.
- Kielhofner, G. (Ed.) (2009). *Conceptual Foundations of Occupational Therapy Practice (4ta ed.)*. F.A. Davis. Filadelfia.

- Kielhofner, G. (Ed.) (2006). *Fundamentos Conceptuales de la Terapia Ocupacional*. Tercera Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires.
- Kirke, P., Layton, N., & Sim, J. (2007). Informing fieldwork design: Key elements to quality in fieldwork education for undergraduate occupational therapy students. *Australian Occupational Therapy Journal*. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2007.00696.x>.
- Krathwohl, D. (2002) A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview, *Theory Into Practice*, 41:4, 212-218, DOI: 10.1207/s15430421tip4104_2.
- Manríquez, L. (2012). ¿Evaluación en competencias? *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 38(1), 353-366. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052012000100022>.
- Overton, A., Clark, M., & Thomas, Y. (2009). A review of non-traditional occupational therapy practice placement education: A focus on role-emerging and project placements. *British Journal of Occupational Therapy*. <https://doi.org/10.1177/030802260907200704>.
- Rodger, S., Fitzgerald, C., Davila, W., Millar, F., & Allison, H. (2011). What makes a quality occupational therapy practice placement? Students' and practice educators' perspectives. *Australian Occupational Therapy Journal*. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2010.00903.x>.
- Rodger, S., Webb, G., Devitt, L., Gilbert, J., Wrightson, P., & McMeeken, J. (2008). A clinical education and practice placements in the allied health professions: an international perspective. *Journal of Allied Health*, 37(1), 53–62.
- Talavera Valverde, M. A. T. (2015). *Estudio del razonamiento clínico en estudiantes de Terapia Ocupacional (Doctoral dissertation Universidade da Coruña)*.
- Thomas, Y., Penman, M., & Williamson, P. (2005). Australian and New Zealand fieldwork: Charting the territory for future practice. *Australian Occupational Therapy Journal*, 52(1), 78–81. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2004.00452.x>.
- Vottero, C. (2010). *Creación de la Carrera de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes*. (p. 4) "Word Document".
- Wass, V., Van der Vleuten, C., Shatzer, J., & Jones, R. (2001). Assessment of clinical competence. *The Lancet*, 357(9260), 945-949.
- World Federation of Occupational Therapist (2016). Minimum standards for the education of occupational therapist. Recuperado de <https://www.mailmens.nl/files/21072349/copyrighted+world+federation+of+occupational+therapists+minimum+standards+for+the+education+of+occupational+therapists+2016a.pdf>.